

RESPONSABILIDADE CIVIL POR ABANDONO AFETIVO PARENTAL: UMA ANÁLISE DA JURISPRUDÊNCIA SOB A ÓTICA DA PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CIVIL LIABILITY FOR PARENTAL AFFECTIVE ABANDONMENT: AN ANALYSIS OF JURISPRUDENCE FROM THE PERSPECTIVE OF CHILD AND ADOLESCENT PROTECTION

Gabriella Naat Silva Neves¹
Vanessa Batista Oliveira²

Resumo: O trabalho aborda a responsabilidade civil por abandono afetivo parental, considerando a complexa interação entre a dignidade dos membros familiares e a intervenção estatal no exercício do poder familiar. A controvérsia surge na possibilidade de compensação civil pelo abandono afetivo, com alguns argumentando que não se pode forçar o sentimento de amor, enquanto outros defendem a indenização como garantia do dever de cuidado e proteção dos pais. O estudo visa investigar as obrigações dos genitores para com seus filhos, além de analisar a judicialização das demandas relacionadas ao abandono afetivo parental e o entendimento jurisprudencial sobre o tema. A metodologia adotada foi qualitativa, com uma pesquisa bibliográfica ampla e minuciosa, e a estrutura do trabalho compreende dois capítulos: o primeiro traz aspectos conceituais do abandono afetivo e discute a afetividade nas relações familiares à luz dos princípios constitucionais, enquanto o segundo aborda a responsabilidade civil e a possibilidade de reparação no direito de família, seguido por uma análise dos posicionamentos jurisprudenciais sobre o tema.

Palavras-chave: abandono afetivo; danos morais; responsabilidade civil; afetividade; danos psicológicos.

Abstract: The work addresses civil liability for parental emotional abandonment, considering the complex interaction between the dignity of family members and state intervention in the exercise of family power. Controversy arises over the possibility of civil compensation for emotional abandonment, with some arguing that the feeling of love cannot be forced, while others defend compensation as a guarantee of the parents' duty of care and protection. The study aims to investigate the obligations of parents towards their children, in addition to analyzing the judicialization of demands related to parental emotional abandonment and the jurisprudential understanding on the topic. The methodology adopted was qualitative, with a broad and thorough bibliographical research, and the structure of the work comprises two chapters: the first brings conceptual aspects of emotional abandonment and discusses affectivity in family relationships in light of constitutional principles, while the second addresses civil liability and the possibility of reparation in family law, followed by an analysis of jurisprudential positions on the topic.

Keywords: emotional abandonment; moral damages; civil responsibility; affectivity; psychological damage.

¹ Bacharel do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA-CE. E-mail: gabriellanaat@gmail.com

¹ Orientadora do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA-CE. E-mail: vanessaoliveira@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho aborda o tema “A responsabilidade civil por abandono afetivo parental: Uma análise da Jurisprudência sob a ótica da proteção à criança e ao adolescente”. É desafiador discutir a responsabilidade civil no contexto do direito de família, especialmente diante de concepções e costumes na sociedade como "o amor não se compra" ou "não se pode obrigar ninguém a amar". A responsabilidade civil neste contexto é controversa, pois enfrenta a complexa interação entre a dignidade dos membros familiares e a intervenção estatal no exercício do poder familiar.

A Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente conferem aos pais e responsáveis o dever legal de cuidar, educar e proporcionar um ambiente familiar saudável e afetivo para seus filhos. Embora um pai não possa ser obrigado a amar seu filho, o ordenamento jurídico garante que a criança seja cuidada de forma plena, o que inclui o afeto. No entanto, a doutrina e a jurisprudência brasileiras ainda debatem se há possibilidade de compensação civil pelo abandono afetivo parental. Enquanto alguns argumentam que não se pode forçar o sentimento de amor, outros sustentam que a indenização por abandono afetivo não se trata de impor um sentimento, mas de garantir o dever de cuidado e proteção dos pais aos filhos, conforme preconizado pela dignidade da pessoa humana e os princípios do direito de família.

Diante disso, é relevante explorar e discutir as questões relacionadas à responsabilização civil por abandono afetivo parental e a valoração jurídica do afeto, contribuindo para o debate acadêmico.

Ademais, o tema foi escolhido devido à sua importância política, social e jurídica, carecendo de reflexão por parte dos operadores do direito e da sociedade em geral. O objetivo geral da pesquisa é investigar as obrigações dos genitores no abandono afetivo parental, além de analisar a judicialização de demandas decorrentes do abandono afetivo parental e o entendimento jurisprudencial sobre o tema, visando assegurar a proteção integral à criança e ao adolescente e promover a dignidade da pessoa humana. Neste estudo, os objetivos específicos englobam: investigar as consequências jurídicas e psicológicas do abandono afetivo parental; analisar os requisitos configuradores da responsabilidade civil no direito de família; investigar a reparação civil por abandono afetivo parental; e averiguar o dano moral decorrente do abandono afetivo sob a ótica da jurisprudência brasileira.

A partir disso, o trabalho pretende-se responder as seguintes indagações: As obrigações dos genitores para com seus filhos se limitam apenas ao sustento financeiro? Quais são os

posicionamentos da Jurisprudência em relação à responsabilidade civil por abandono afetivo parental?

No que diz respeito aos procedimentos metodológicos empregados, a pesquisa baseou-se em uma abordagem que priorizou a realização de uma pesquisa bibliográfica ampla e minuciosa. Esta pesquisa englobou a coleta extensiva de dados e a análise de referências teóricas, que incluíram jurisprudência, doutrinas, artigos científicos e monografias pertinentes ao tema em estudo.

A metodologia adotada foi predominantemente qualitativa, o que permitiu uma exploração profunda e reflexiva do fenômeno social em análise. Quanto aos objetivos traçados, a pesquisa foi caracterizada por sua natureza exploratória, estabelecendo metas definidas para a investigação e buscando uma compreensão ampla e detalhada sobre a responsabilização civil por abandono afetivo parental. Além disso, a pesquisa seguiu uma abordagem descritiva minuciosa, fornecendo uma análise detalhada dos elementos relevantes, incluindo sua natureza, características, causas e suas relações com outros fenômenos correlacionados.

Para uma melhor compreensão, o trabalho será estruturado em dois capítulos: o primeiro capítulo traz aspectos conceituais do abandono afetivo e discute a afetividade nas relações familiares à luz dos princípios constitucionais. Já o segundo capítulo aborda a responsabilidade civil por abandono afetivo parental e a possibilidade de reparação no direito de família, seguido com a análise dos posicionamentos jurisprudenciais sobre a responsabilização civil por abandono afetivo parental.

2 ASPECTOS CONCEITUAIS DE ABANDONO AFETIVO

O tema do abandono afetivo é de grande relevância, tendo um impacto profundo na vida emocional e psicológica das pessoas que são afetadas por ele. É imprescindível salientar que a privação afetiva, cujo papel na formação do caráter e bem-estar emocional de uma criança é crucial, embasa a busca por reparação diante do dano moral irremediável decorrente da ausência consciente desse suporte psicológico na vida do filho.

Conforme argumenta Gagliano (2021), é frequente ouvir o argumento de que não se deve forçar a convivência e o desenvolvimento do amor, que deve ser natural e jamais compulsório, como justificativa para refutar a responsabilidade civil no contexto do abandono afetivo.

Nesse sentido, Pereira (2021), destaca:

A discussão do abandono afetivo transcende os seus aspectos jurídicos e éticos para atingir uma dimensão política e social. As milhares de crianças de rua e na rua estão diretamente relacionadas ao abandono paterno ou materno e, não, apenas à omissão do Estado em suas políticas públicas. Se os pais fossem mais presentes na vida de seus filhos e não os abandonassem afetivamente, isto é, se efetivamente criassem e educassem seus filhos,

cumprindo os princípios e regras jurídicas, não haveria tantas crianças e adolescentes com sintomas de desestruturação familiar (Pereira, 2021, p. 653).

A negligência emocional, no âmbito civil, é um conceito que tem se destacado cada vez mais nos tempos recentes. Coerente com esse entendimento, Gonçalves (2020), refere-se à situação em que um dos cônjuges ou parceiros deixa de expressar afeto ou consideração pelo outro, resultando em angústia psicológica e problemas de saúde mental na parte prejudicada. A condenação atual por danos morais causada no passado possui um valor pedagógico inestimável para prevenir ou reduzir o abandono afetivo no futuro, não mais sob a perspectiva do amor que foi omitido.

Nessa mesma linha de raciocínio, posta-se Madaleno (2022), que a falta de afeto pode se apresentar de diversas maneiras, incluindo a negligência emocional e física. A negligência emocional ocorre quando as necessidades afetivas de uma pessoa são ignoradas, não recebendo a devida atenção e reconhecimento por parte de seus cuidadores. Por outro lado, a negligência física acontece quando as necessidades corporais de alguém são desconsideradas, como a falta de alimentação adequada, moradia ou cuidados médicos.

O sistema judiciário está começando a reconhecer casos em que as crianças têm todas as suas necessidades materiais atendidas, mas não recebem o afeto materno ou paterno, como sendo característicos de "abandono afetivo". Assim, embora não esteja expressamente definido na lei, a negligência no cuidado com os filhos está sendo considerada como uma conduta ilícita. Irrepreensível também a esse propósito, é a preleção de Ramos (2020), que a responsabilidade civil tem sido aplicada às relações familiares, englobando tanto as relações parentais quanto as conjugais. No contexto das relações entre pais e filhos, um dos temas mais discutidos na jurisprudência nacional é a questão do abandono afetivo. Isso suscita um amplo debate jurídico sobre se um pai que não convive com seu filho e não lhe proporciona afeto ou amor pode ser responsabilizado a pagar indenização por danos morais.

2.1 Consequências jurídicas e psicológicas do abandono afetivo parental

O abandono afetivo parental é uma questão complexa que tem repercussões tanto jurídicas quanto psicológicas, uma vez que impacta diretamente o desenvolvimento emocional e o direito à convivência familiar. A doutrina calcada nos lapidares conceitos expendidos por Dias (2021), diz que a negligência afetiva em relação aos filhos tem sido amplamente debatida, não apenas nos tribunais, mas também em todos os domínios do direito civil. Assim como a propriedade, o contrato e a empresa, a família desempenha um papel significativo e possui uma função importante

do ponto de vista de seu propósito. Como a base da sociedade, a família tem atualmente a responsabilidade de permitir, sob uma perspectiva filosófica voltada para a busca da felicidade, que cada um de seus membros alcance seus próprios objetivos pessoais de vida.

A falta de comprometimento dos pais com seus filhos, está se tornando cada vez mais comum na sociedade brasileira, refletindo os tempos atuais. Coerente com esse entendimento, Pereira (2021), diz que muitos filhos não têm outra opção senão recorrer aos tribunais em busca de algum suporte devido à ausência deliberada do pai.

É importante ressaltar que a paternidade não se resume apenas ao dever de prover sustento financeiro, mas também inclui apoio emocional, psicológico e afetivo. É evidente que a falta de cumprimento de qualquer um desses deveres pode acarretar sérios problemas na vida da criança, sendo o apoio emocional, na maioria das vezes, o aspecto mais doloroso e prejudicial, com o potencial de causar danos psicológicos duradouros.

O abandono parental resulta em uma série de traumas e desafios de natureza emocional e social. Daí no expressivo dizer de Madaleno (2022), a reparação por danos morais visa fornecer recursos destinados a amenizar esse sofrimento, que pode incluir, por exemplo, apoio psicológico ou qualquer forma de alívio para o sofrimento causado. Portanto, é evidente que o cuidado foi reconhecido como essencial para o desenvolvimento e a saúde psicológica da criança, tornando-se uma obrigação legal dos pais cumprir esse dever. A negligência nesse aspecto não pode ser justificada perante essa obrigação legal e configura um ato ilícito civil, conforme estabelecido pelo tribunal.

De outra parte, não é demasiado lembrar a célebre advertência efetuada por Maluf (2018), em que ações de desamparo afetivo resultam em cicatrizes emocionais duradouras e consequências permanentes, pois a presença de sentimentos de dor e abandono compromete significativamente a formação da personalidade do indivíduo, dada a relevância do afeto nesse processo. Vale ressaltar que o dano psicológico está incluído na categoria de danos morais quando se trata de compensação. Esse tipo de dano implica uma alteração na personalidade, manifestando-se através de sintomas evidentes, como inibições, depressões, síndromes, bloqueios e outros.

2.2 Princípios norteadores de proteção à criança e ao adolescente

A salvaguarda da criança e do adolescente é um assunto de suma importância, fundamentado em princípios orientadores essenciais. É nessa linha que se desenvolve o pensamento exposto por Pereira (2021), ao compreender e aplicar devidamente tais princípios, torna-se viável assegurar a proteção integral dos direitos das crianças e dos adolescentes, contribuindo para a

construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

O princípio da paternidade responsável interessa não apenas às relações interprivadas, mas também ao Estado, na medida em que a irresponsabilidade paterna, somada às questões econômicas, tem gerado milhares de crianças de rua e na rua. Portanto, é um princípio que se reveste também de caráter político e social da maior importância. Se os pais não abandonassem seus filhos, ou, se exercessem uma paternidade responsável, certamente o índice de criminalidade seria menor, não haveria tanta gravidez na adolescência (Pereira, 2021, p. 19).

Nesse viés, o Princípio do Melhor Interesse, amplamente incorporado na Lei nº 8.069/90, provocou uma transformação significativa na abordagem filosófica em relação às pessoas jovens, incluindo a substituição da terminologia "menor" por "crianças e adolescentes" e de "visita" por "convivência familiar". Irrepreensível, também a esse propósito, é a preleção de Dias (2021), na área do direito das famílias, os princípios específicos que regem as relações familiares refletem fortemente os valores sociais fundamentais consagrados na Constituição Federal.

Dentro dos princípios estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, destaca-se o Princípio do Melhor Interesse, que visa ressaltar a importância da convivência familiar, independentemente do estado civil dos pais. No mesmo sentido se direciona a lição de Sanchez (2022), este princípio impõe aos pais e responsáveis a obrigação de prover cuidados especiais e proteção às crianças. Na ausência desses cuidados, cabe ao Estado garantir que instituições e serviços de assistência desempenhem essa função. Reconhecendo a família como o núcleo fundamental e o ambiente natural para o crescimento e bem-estar de seus membros, especialmente das crianças, o Estatuto enfatiza o direito destas últimas a receber a proteção e a assistência necessárias para que possam desempenhar plenamente suas responsabilidades na comunidade.

No dizer sempre expressivo de Zamataro (2021), o princípio da Prioridade Absoluta encontra-se expressamente delineado na Constituição Federal, no artigo 227, e é ratificado no Estatuto da Criança e do Adolescente, nos artigos 4º e 100, parágrafo único, II. Este preceito implica que, em consonância com a função social desempenhada pela família, todos os membros do núcleo familiar, com destaque para os pais e mães, possuem o dever inarredável de assegurar o acesso aos recursos adequados para promover o desenvolvimento moral, material e espiritual das crianças e adolescentes sob sua responsabilidade.

Nesse sentido, Sanchez (2022), conceitua o Princípio da Afetividade:

Todo o moderno Direito de Família gira em torno do princípio da afetividade. Não nos propomos, com isso, a tentar definir o amor, pois tal tarefa afigurar-se-ia impossível a qualquer estudioso, filósofo ou cientista. Mas daí não se conclua inexistir aquilo que não pode ser racionalmente delineado. Isso seria um lamentável erro. O fato é que o amor – a afetividade – tem muitas faces e aspectos e, nessa multifária complexidade, temos apenas a certeza de que se trata de uma força elementar, propulsora de todas as nossas relações de vida (Sanchez, 2022, p. 22).

Outro princípio fundamental orientador é o da Dignidade da Pessoa Humana, que encontra-se consagrado na Constituição Federal. É nessa linha que se desenvolve o pensamento exposto por Gagliano (2021), atualmente, ao reconhecermos a função social da família como um aspecto constitucional que visa à realização da existência do indivíduo, podemos compreender por que a família é reconhecida como a base efetiva de uma sociedade que, ao menos teoricamente, busca estabelecer um Estado Democrático de Direito fundamentado no princípio da dignidade da pessoa humana.

Seguindo a Doutrina Jurídica da Proteção Integral, é crucial respeitar o reconhecimento constitucional de que crianças e adolescentes possuem direitos fundamentais e encontram-se em uma condição especial de desenvolvimento. Delineando-se, assim, na síntese de Sanchez (2022), a solidariedade, nesse sentido, implica na responsabilidade recíproca de prover apoio e assistência material e emocional entre todos os membros da família, em consonância com o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana. A título de exemplo, é a solidariedade que justifica a obrigação de prestação de alimentos entre parentes, cônjuges ou companheiros, além de servir como alicerce para o exercício do poder familiar em relação aos filhos menores.

Os princípios citados desempenham um papel essencial na efetivação dos direitos das crianças e dos adolescentes, os quais são centralizados no Estatuto da Criança e do Adolescente e respaldados pela Constituição Federal. Tais princípios asseguram a proteção de seus direitos fundamentais, reconhecendo-os como legítimos detentores de direitos por meio dos princípios da proteção integral e da prioridade absoluta, juntamente com outros princípios que orientam a preservação desses direitos.

3 CONCEITOS E FUNDAMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A responsabilidade civil é essencial na sociedade, pois responsabiliza indivíduos e empresas por suas ações, proporcionando compensação às vítimas e desencorajando comportamentos prejudiciais. No entanto, há preocupações sobre possíveis abusos e custos financeiros para os réus. Neste aspecto, vale transcrever as criteriosas ponderações de Tepedino (2021, p. 23):

A responsabilidade civil é um dos temas mais suscetíveis aos influxos das mudanças sociais. O desenvolvimento de novas tecnologias e de modelos de negócios inovadores, o estabelecimento de diferentes práticas sociais e formas de relacionamento humano provocam, não raro, danos injustos à esfera jurídica de diversos sujeitos, a requerer resposta rápida e eficaz tanto do Poder Judiciário, inexorável porta de entrada dos conflitos interpessoais, como do Poder Legislativo, chamado a disciplinar, e quiçá prevenir, referidas contendas.

A responsabilização civil tem início quando há o descumprimento de uma obrigação, em outras palavras, ela é aplicada quando alguém não cumpre as regras estipuladas em um contrato ou falha em cumprir uma obrigação estabelecida. Conforme destacado por Gagliano e Pamplona Filho (2019, p. 41): "A responsabilidade civil é uma questão central no âmbito do Direito Civil, sendo uma matéria fundamental para a Teoria Geral do Direito, pois está relacionada a todos os ramos do sistema jurídico". Nesse sentido, a eficácia da responsabilidade civil reside em sua capacidade de compensar aqueles que foram prejudicados ou injustiçados. Quando alguém sofre danos ou lesões devido às ações de outro, a responsabilidade civil oferece um meio para buscar reparação.

3.1 Requisitos configuradores da responsabilidade civil no direito de família

Primeiramente, é importante destacar que os artigos 186 e 927 do Código Civil (2002) estabelecem os fundamentos da responsabilidade civil. Esses dispositivos estabelecem que sempre que um dano for causado a outra pessoa como resultado de um ato ilícito, surge a obrigação de indenizar. Diante disso, para que os pais sejam legalmente responsabilizados por abandono afetivo, são necessários certos critérios. Estes incluem a conduta omissiva ou comissiva dos pais, considerada um ato ilícito, o impacto psicológico negativo na criança, caracterizando o dano e a existência de um nexo causal entre esses dois elementos. Além disso, como ressaltado por Gagliano e Pamplona Filho (2019, p. 51):

De tudo o que se disse até aqui, conclui-se que a noção jurídica de responsabilidade pressupõe a atividade danosa de alguém que, atuando a priori ilicitamente, viola uma norma jurídica preexistente (legal ou contratual), subordinando-se, dessa forma, às consequências do seu ato (obrigação de reparar). Trazendo esse conceito para o âmbito do Direito Privado, e seguindo essa mesma linha de raciocínio, diríamos que a responsabilidade civil deriva da agressão a um interesse eminentemente particular, sujeitando, assim, o infrator, ao pagamento de uma compensação pecuniária à vítima, caso não possa repor in natura o estado anterior de coisas.

No contexto do ordenamento jurídico brasileiro, o instituto da responsabilidade civil é interpretado de maneira sistemática. Conforme observado por Dias (2021, p. 310): "Daí decorre o reconhecimento da responsabilidade civil do genitor por abandono afetivo, em virtude do não cumprimento do dever inerente à autoridade parental de conviver com o filho, resultando em uma obrigação de indenizar por dano afetivo".

Nesse contexto, conforme ensina Madaleno (2020, p. 810):

Prevalece, e sempre, o respeito à dignidade humana do filho em estágio de formação, podendo ser passíveis de punição e de reparação material os deveres parentais deliberadamente omitidos e cuja desatenção importa em uma afetação moral ao menor. E essa afetação moral ao menor tem como decorrência a responsabilidade civil do progenitor sem a guarda do filho e a obrigação de indenização pelo dano moral sofrido pelo menor e pelas eventuais perdas e danos causados pelo outro ascendente ao genitor sem a custódia.

Na verdade, o instituto da responsabilidade civil visa proteger as pessoas e proporcionar a reparação dos danos causados a elas, visando seu bem-estar físico, moral e patrimonial. Além disso, impõe ao causador do dano a obrigação de reparar e indenizar. Conforme destacado por Gonçalves (2022), como um fenômeno social, toda atividade que resulta em danos suscita a questão da responsabilidade civil, buscando restabelecer o equilíbrio moral e patrimonial afetado pelo ato lesivo.

No contexto do direito de família, a responsabilidade civil desempenha um papel fundamental na restauração da harmonia e do equilíbrio perturbados pelo dano que é a origem da responsabilidade civil. Além disso, de acordo com a tese de Dias (2021, p. 405): "É a negligência do dever de cuidado objetivo, estabelecido constitucional e legalmente, que caracteriza o ato ilícito".

Por outro lado, a mera falta de interação com a criança não constitui prova suficiente para estabelecer o abandono afetivo e justificar uma indenização. Ao invés disso, é necessário apresentar evidências substanciais de que a negligência, rejeição ou desprezo dos pais resultaram em danos psicológicos irreversíveis para a criança. Essa interpretação encontra respaldo na decisão da 4ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, conforme descrito no acórdão 1379642, dos autos do processo 00053551220168070017/2021:

1. A configuração da responsabilidade civil do genitor, para compensação, por abandono afetivo, exige a presença dos requisitos caracterizadores: a conduta omissiva ou comissiva do genitor (ato ilícito); o trauma ou prejuízo psicológico sofrido pelo filho (dano); e o nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano; e, ainda, a prova do elemento volitivo caracterizado pelo dolo ou a culpa. 2. O fato de existir pouco convívio com o genitor não é suficiente, por si só, a caracterizar o abandono afetivo a legitimar a correlata pretensão indenizatória [...] Acórdão 1379642, 00053551220168070017, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 27/10/2021 (DISTRITO FEDERAL. TJ-DF, Acórdão 1379642, 00053551220168070017, 2021).

No âmbito do direito de família, é fundamental a demonstração do nexo de causalidade para responsabilizar os indivíduos pelos danos causados. A responsabilidade torna-se desafiadora de se estabelecer na ausência de um nexo causal claro, o qual desempenha um papel crucial em garantir que os responsáveis sejam responsabilizados por suas ações.

Esses pontos estão em conformidade com as análises de Dias (2021, p. 113):

É difícil vencer a controvérsia sobre a responsabilidade civil por ato praticado no âmbito do Direito das Famílias, uma vez que a resposta deve levar em linha de conta inúmeros fatores de ordem jurídica e até moral. Cabe ao juiz ponderar os valores éticos em conflito, não podendo deixar de perceber que, na especialidade da relação fundada no amor, o desaparecimento da afeição não pode ser, por si, causa de indenização.

Conforme a perspicaz observação de Dias (2021, p. 405): "A possibilidade de reparação por danos, através da responsabilidade civil, decorre do descumprimento do dever objetivo de

cuidado, expresso na Constituição da República, no Código Civil e no ECA". Dessa forma, quando se discute dano moral, é importante compreender que seu impacto pode não ser mensurável de forma material, mas ainda assim deve ser reconhecido como tendo um efeito real e tangível.

De acordo com Tepedino (2021, p. 72): "No âmbito da responsabilidade civil, o dano é um elemento central, sem o qual o dever de indenizar não se configura". Para que haja responsabilidade civil por ato ilícito, é necessário que se violem os direitos pessoais da vítima, conforme estabelecido no artigo 12 do Código Civil. Além disso, a Constituição de 1988, no artigo 1º, III, estabelece critérios para a configuração da responsabilidade civil por tais atos.

Concernente à obrigação de indenizar, Azevedo (2019) diz que:

Às vezes, o evento acontece, mas depara com uma exceção; é o que chamamos de excludente, que atenua ou extingue a obrigação de indenizar. As excludentes da responsabilidade são: a) a culpa, exclusiva ou concorrente, da vítima; b) o fato de terceiro; c) o caso fortuito ou de força maior; d) legítima defesa e exercício regular de um direito; e) estado de necessidade; e f) a cláusula de não indenizar, no campo exclusivamente da responsabilidade contratual (Azevedo, 2019, p. 347).

As exceções à responsabilidade civil podem, muitas vezes, estabelecer um terreno desigual, no qual indivíduos têm a capacidade de escapar da responsabilização, quando certos atores são protegidos de processos judiciais. Essa situação pode minar a confiança no sistema legal e gerar um sentimento de injustiça entre as vítimas.

No que tange à excludente de responsabilidade pelo fato de terceiro, esta rompe o nexo causal, uma vez que as ações desse terceiro resultam em danos diretos. Portanto, o "terceiro" é alguém externo à relação original, cujas ações implicam na ocorrência independente de eventos prejudiciais. Ademais, os casos fortuitos ou de força maior se referem a eventos excepcionais e inevitáveis. Conforme apontado por Tartuce (2019, p. 878): "As excludentes do nexo de causalidade, que são fatores que obstruem a conexão, incluem: culpa ou fato exclusivo da vítima; culpa ou fato exclusivo de terceiro; caso fortuito (evento totalmente imprevisível) e força maior (evento previsível, mas inevitável)." Em conclusão, as exclusões de responsabilidade civil constituem uma questão complexa. Desse modo, é crucial encontrar um equilíbrio entre a proteção de indivíduos, ao mesmo tempo, assegurar a responsabilidade e a justiça para aqueles que sofreram prejuízos.

Portanto, nas relações familiares, a responsabilidade civil é frequentemente caracterizada pelo abandono afetivo. Embora não se possa compelir um pai a amar o filho, é plenamente viável responsabilizá-lo por sua omissão no fornecimento de afeto.

3.2 Reparação civil por abandono afetivo parental

É cada vez mais comum observar pais que negligenciam seus filhos, tanto no aspecto material quanto no emocional. O abandono material é tão prejudicial quanto o abandono emocional, pois mesmo que os pais proporcionem todas as condições financeiras necessárias para uma vida confortável e digna, a falta de afeto pode deixar uma lacuna emocional profunda. O amor e o carinho são elementos essenciais para o desenvolvimento saudável das crianças, muitas vezes mais importantes do que a provisão material.

Nos últimos anos, tem sido perceptível o crescimento dos casos de indenização por dano moral decorrente de abandono afetivo nos tribunais brasileiros. No entanto, é importante ressaltar que a compensação civil é justificável somente quando existem evidências claras de negligência ou desrespeito por parte dos responsáveis, resultando em dano moral, como aponta Dias (2021).

Nesse contexto, Tepedino (2021) ressalta:

No Brasil, causou polêmica o caso do pai condenado pelo Tribunal de Alçada de Minas Gerais a indenizar seu filho em duzentos salários-mínimos por 'ausência de amor e carinho'. O rapaz alegou que até os seis anos de idade levara uma vida normal, quando seu pai, já no segundo casamento, teve outro filho. Foi, então, que o menino passou a ser rejeitado pelo genitor, que passou a ignorá-lo mesmo em datas importantes como aniversários e formatura no colégio. O pai, que já pagava ao filho pensão alimentícia equivalente a vinte por cento dos seus rendimentos, recorreu da decisão (Tepedino, 2021, p. 113).

Segundo o ensinamento de Dias (2021, p. 311), a responsabilidade civil apresenta aspectos objetivos e subjetivos, sendo o abandono afetivo considerado subjetivo, uma vez que a doutrina busca responsabilizar os pais com base nas consequências do ato de abandono para o filho.

Pelo menos duas observações se destacam: a primeira é que não existe um conjunto definitivo de critérios para resolver questões relacionadas à reparação do dano. A segunda é que essa questão não pode ser restrita exclusivamente às normas do Código Civil. Conforme destacado por Tepedino (2021), é essencial buscar objetivos que estejam alinhados com princípios e valores. As disposições constitucionais desempenham um papel crucial como uma força unificadora para garantir a responsabilidade dentro do sistema legal.

A questão do abandono afetivo parental suscita diversas discussões sobre a possibilidade de reparação por dano moral causado ao filho devido ao abandono parental. Conforme observado por Tepedino (2021), essas discussões apresentam dois pontos de vista: alguns argumentam que a solução para o abandono afetivo reside no âmbito do direito de família, enquanto outros defendem reparações pecuniárias, desde que haja comprovação do dano moral causado ao menor.

No tocante ao direito à reparação pelo abandono afetivo, Dias (2021) destaca:

O desdobramento dos direitos da personalidade faz aumentar as hipóteses de ofensa a tais direitos, ampliando as oportunidades para o reconhecimento da existência de danos. Visualiza-se abalo moral diante de qualquer fato que possa gerar algum desconforto, aflição, apreensão ou dissabor. Essa tendência acabou se alastrando às relações familiares, na tentativa de migrar a responsabilidade decorrente da manifestação de vontade para o âmbito dos vínculos afetivos (Dias, 2021, p. 132).

Aqueles que advogam a possibilidade de reparação pelo abandono afetivo parental, baseiam suas argumentações não apenas nos princípios mencionados anteriormente, mas também nos artigos 186 e 927 do Código Civil de 2002:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem (Brasil, 2002).

Em consonância com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988:

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. § 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade (Brasil, 1988).

Além disso, isso se fundamenta no artigo 1638, inciso II do Código Civil e no artigo 24 do Estatuto da Criança e do Adolescente:

Art. 1.638. Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que: II - deixar o filho em abandono.

Art. 24. A perda e a suspensão do pátrio poder familiar serão decretadas judicialmente, em procedimento contraditório, nos casos previstos na legislação civil, bem como na hipótese de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações a que alude o art. 22 (Brasil, 1990, on-line).

Outra objeção à reparação do abandono afetivo parental é que não se pode obrigar o genitor/genitora a amar o filho, pois o amor é um sentimento livre e não sujeito a imposições legais, como mencionado por Dias (2021) em relação ao artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Isso resulta em dois posicionamentos divergentes: um defende a reparação por meio de sanções pecuniárias, enquanto o outro argumenta contra a reparação com base nas sanções existentes no direito de família. No entanto, ambos os pontos de vista indicam um longo percurso em direção à efetivação da reparação pelo abandono afetivo parental, ressaltando a importância de uma legislação que resguarde os direitos da personalidade e o princípio da dignidade da pessoa humana.

3.3 O dano moral decorrente do abandono afetivo sob a ótica da jurisprudência brasileira

Como mencionado previamente, o dano moral representa uma forma de prejuízo imaterial relacionado aos direitos de personalidade, especialmente ao valor essencial da dignidade da pessoa humana. Embora sua valoração não seja passível de precisão numérica, pode ser utilizada como forma de compensação para as vítimas que tenham experimentado o abandono afetivo.

Nesse aspecto, segue decisão do STJ, que confirma esse posicionamento, que não é uniforme, embora seja emblemático e referenciado pela doutrina:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ABANDONO AFETIVO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PEDIDO JURIDICAMENTE POSSÍVEL. APLICAÇÃO DAS REGRAS DE RESPONSABILIDADE CIVIL NAS RELAÇÕES FAMILIARES. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS E PERDA DO PODER FAMILIAR. DEVER DE ASSISTÊNCIA MATERIAL E PROTEÇÃO À INTEGRIDADE DA CRIANÇA QUE NÃO EXCLUEM A POSSIBILIDADE DA REPARAÇÃO DE DANOS. [...] 3. **É juridicamente possível a reparação de danos pleiteada pelo filho em face dos pais que tenha como fundamento o abandono afetivo**, tendo em vista que não há restrição legal para que se apliquem as regras da responsabilidade civil no âmbito das relações familiares e que os arts. 186 e 927, ambos do CC/2002, tratam da matéria de forma ampla e irrestrita. Precedentes específicos da 3ª Turma. 4. **A possibilidade de os pais serem condenados a reparar os danos morais causados pelo abandono afetivo do filho, ainda que em caráter excepcional** [...], 11. Recurso especial conhecido e parcialmente provido [...] (Brasil. STJ. Recurso Especial nº 1.887.697. (2019/0290679-8). Relator: Min. Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 21/09/2021. 3ª Turma. DJe: 23/09/2021. Grifo nosso).

Em um caso judicial de abandono afetivo, uma filha busca reparação por danos morais causados pela negligência parental de seu pai. O recurso, iniciado em 2018, questiona a possibilidade de indenização nesse contexto. Evidências extensas, incluindo laudo pericial, corroboram os prejuízos emocionais sofridos pela filha desde os 11 anos de idade, exigindo tratamento psicoterapêutico. A sentença original fixou a indenização em R\$ 30.000,00, considerando a capacidade econômica do pai e a gravidade do dano. Por sua vez, no Tribunal de Justiça de Goiás, o julgamento do mérito restou prejudicado pela prescrição, mas da decisão se depreende a posição do tribunal sobre o direito de indenização por abandono afetivo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ABANDONO AFETIVO. PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. **O abandono afetivo deve ser entendido como uma lesão extrapatrimonial a um interesse jurídico tutelado, causado por uma omissão no cumprimento do exercício do poder familiar, insculpido no artigo 1.634 do Código Civil, configurando um ilícito, que gera a obrigação indenizatória** [...] 4. **Conclui-se que o apelante demonstrou estar presente a prescrição em relação ao pedido de dano moral por abandono afetivo, motivo pelo qual o recurso deve ser provido**, com a cassação da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, negando o pedido de indenização, pela ocorrência da prescrição. Apelação conhecida e provida (Goiás. TJ/GO. Apelação Cível nº 00962948220168090146. Relator: Des. Ney Teles De Paula. Data de Julgamento: 08/08/2019. 3ª Câmara Cível. DJe: 08/08/2019. Grifo nosso).

Destaca-se que há a possibilidade, em tese, no caso de abandono afetivo, de

responsabilização do genitor em razão da falta de convívio e de cuidados mínimos com seu filho. No entanto, os Tribunais Superiores entendem ser necessária a comprovação, não apenas da omissão do dever de cuidado por parte do genitor, mas também do nexo de causalidade entre essa omissão e os prejuízos efetivamente sofridos pelo filho. Não basta, portanto, a existência de elementos que comprovem haver distanciamento entre o pai e o filho, mas também a comprovação de que as defasagens de ordem emocional, cognitiva e social do filho, decorram do distanciamento do genitor.

Questões processuais também são enfrentadas. O recurso cível discute uma ação de indenização por abandono afetivo parental, sujeita ao prazo prescricional de três anos a partir da maioridade do filho. Apesar do acórdão inicial ter julgado improcedentes os pedidos, a negação da indenização devido à prescrição está em conformidade com a legislação nacional. O Tribunal de Goiás reconheceu o abandono afetivo parental como violação extrapatrimonial protegida, conforme estabelecido no artigo 1.634 do Código Civil, configurando um ato ilícito passível de indenização.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO DEMONSTRADO - ABANDONO AFETIVO DE MENOR - COMPROVAÇÃO - VIOLAÇÃO AO DIREITO DE CONVÍVIO FAMILIAR - DANO MORAL - OCORRÊNCIA. [...] 3 - A falta da relação paterno-filial, acarreta a violação de direitos próprios da personalidade humana, maculando o princípio da dignidade da pessoa humana - Mostra-se cabível a indenização por danos morais decorrentes da violação dos direitos da criança, decorrente do abandono afetivo (TJ-MG - AC: 10024143239994001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 08/08/2019, Data de Publicação: 20/08/2019). DJe: 20/08/2019).

O desembargador Evandro Lopes da Costa, da 17ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), confirmou a sentença que condenou um pai a pagar indenização por danos morais. Ele ressaltou que o simples pagamento de pensão alimentícia não é suficiente para cumprir o dever paterno, pois o afeto é uma obrigação que vai além do suporte financeiro. Portanto, o não cumprimento desse dever causa danos morais que devem ser compensados.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ABANDONO AFETIVO DE MENOR - GENITOR QUE SE RECUSA A ESTABELEECER CONVÍVIO COM FILHO - REPERCUSSÃO PSICOLÓGICA - VIOLAÇÃO AO DIREITO DE CONVÍVIO FAMILIAR - DANO MORAL - OCORRÊNCIA. - Configura dano moral a atitude de um pai que se recusa a estabelecer convívio com o filho, causando-lhe sofrimento e prejuízo para sua integridade emocional[...]. O cumprimento do dever de cuidado é imprescindível nas relações familiares, haja vista as obrigações afetas aos pais, com o intuito de zelar pela formação rígida dos filhos. Contudo, não se exige a convivência presencial dos pais para que a devida atenção seja assegurada [...] (TJ-MG - AC: 10236140037581001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 06/06/2019, Data de Publicação: 18/06/2019).

A ementa destaca a importância do vínculo afetivo entre pais e filhos, reconhecendo o abandono afetivo como gerador de danos morais. O cumprimento do dever de cuidado é essencial, mesmo sem convivência presencial. No entanto, o pedido de dano moral deve ser criteriosamente

analisado para evitar sua banalização. É crucial equilibrar o reconhecimento do dano moral com a prevenção de seu uso indevido, garantindo a reparação apenas em casos verdadeiramente danosos.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, conclui-se que o abandono afetivo, um tema de grande relevância e complexidade, não apenas impacta profundamente a vida emocional e psicológica das pessoas afetadas por ele, mas também suscita importantes debates nos âmbitos jurídico, ético, político e social. A análise dos aspectos conceituais do abandono afetivo revela a necessidade de compreender suas causas, implicações e consequências, tanto no desenvolvimento emocional das crianças e adolescentes como na formação de suas personalidades e bem-estar.

É importante reconhecer que a negligência emocional por parte dos pais, está se tornando mais comum na sociedade contemporânea, exigindo uma reflexão sobre os deveres parentais e as obrigações legais associadas ao cuidado e apoio afetivo.

Os princípios norteadores de proteção à criança e ao adolescente, como a paternidade responsável, o melhor interesse da criança, a prioridade absoluta e a afetividade, são fundamentais para garantir seus direitos e promover seu pleno desenvolvimento. Esses princípios refletem os valores sociais fundamentais consagrados na legislação nacional e internacional, orientando as políticas públicas e a atuação do sistema judiciário no sentido de proteger e assegurar os direitos desses grupos vulneráveis. Portanto, é imperativo que a sociedade como um todo, incluindo pais, responsáveis, instituições governamentais e órgãos judiciais, reconheça a importância do afeto e do cuidado emocional na formação e no bem-estar das crianças e adolescentes, adotando medidas eficazes para prevenir e enfrentar o abandono afetivo e garantir a proteção integral de seus direitos.

Cada vez mais, a responsabilidade civil emerge como um tema fundamental no contexto jurídico, especialmente quando aplicado ao direito de família. Diante da complexidade das relações interpessoais e dos avanços sociais e tecnológicos, a responsabilidade civil desempenha um papel essencial na proteção dos direitos individuais e na garantia da reparação diante de danos injustos. Primeiramente, ao analisar os fundamentos da responsabilidade civil, percebe-se sua função primordial de compensar aqueles prejudicados por ações negligentes ou ilícitas. Isso não apenas proporciona uma forma de justiça para as vítimas, mas também atua como um dissuasor para comportamentos prejudiciais futuros.

No âmbito do direito de família, a responsabilidade civil se manifesta de maneira particularmente sensível, especialmente no caso do abandono afetivo. A jurisprudência tem

demonstrado um crescente reconhecimento da possibilidade de reparação por danos morais decorrentes desse abandono. No entanto, essa questão não é isenta de controvérsia, exigindo uma análise cuidadosa das circunstâncias individuais de cada caso.

Ainda assim, a jurisprudência tem avançado na direção de reconhecer o abandono afetivo como uma forma de dano moral, sujeito à reparação, desde que haja comprovação dos danos causados à vítima. Nesse sentido, a responsabilidade civil não apenas busca restaurar o equilíbrio moral e psicológico, mas também reforçar o papel fundamental da família como base da sociedade, protegendo os direitos individuais e promovendo o bem-estar das crianças e adolescentes. Em suma, a Jurisprudência brasileira, em sua maioria, tem o entendimento de que as obrigações dos genitores não se limitam apenas ao sustento financeiro, pois o afeto é uma obrigação que vai além do suporte financeiro e o não cumprimento desse dever causa danos morais que devem ser compensados.

Dessa forma, a responsabilidade civil no direito de família reflete os princípios fundamentais do sistema jurídico, buscando proteger os direitos pessoais e promover a justiça diante de danos injustos. Embora haja desafios e debates em torno de sua aplicação, a evolução da jurisprudência demonstra um compromisso contínuo em garantir a reparação adequada diante do abandono afetivo, fortalecendo os laços familiares e a proteção dos direitos humanos.

REFERÊNCIAS

AZEVEDO, Álvaro Villaça. **Curso de direito civil: teoria geral das obrigações e responsabilidade civil**. 13. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 20 fev. 2024.

BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Azevedo, André Gomma de (Org.). **Manual de Mediação Judicial**, 6ª Edição (Brasília/DF:CNJ), 2016. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2015/06/f247f5ce60df2774c59d6e2dddbfec54.pdf>. Acesso em: 20 fev. 2024.

BRASIL. Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. **Estatuto da Criança e do Adolescente**. Brasília, DF: Presidência da República, 1990. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18069.htm. Acesso em: 20 fev. 2024.

BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm. Acesso em: 20 fev. 2024.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça – STJ. Recurso especial nº 1.887.697 - RJ (2019/0290679-8). Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/09/2021, T3 – Terceira Turma. **DJe**: Brasília, DF, 23 set. 2021. Disponível em:

<https://www.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ATC?seq=136048530&tipo=5&nreg=201902906798&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20210923&formato=PDF&salvar=false>. Acesso em: 20 fev. 2024.

DIAS, Maria Berenice. **Manual de direito das famílias**. 14. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2021.

DISTRITO FEDERAL. Tribunal de Justiça. Acórdão 1379642, 00053551220168070017. Relatora: Soníria Rocha Campos D'Assunção. 4ª Turma Cível. Data de julgamento: 14/10/2021. **Diário de Justiça eletrônico**, 27 de outubro de 2021. Disponível em: <https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/jurisprudencia-em-temas/direito-constitucional/abandono-afetivo-no-ambito-das-relacoes-familiares>. Acesso em: 20 fev. 2024.

GAGLIANO, Pablo Stolze, FILHO, Rodolfo Pamplona. **Novo Curso de Direito Civil 6** Direito de Família. 11ª edição. 2021.

GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. **Novo curso de direito civil - Responsabilidade civil**. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2019.

GOIÁS. Tribunal de Justiça. APL: 0096294822016809014. Relator: Ney Teles de Paula. Data de Julgamento: 08/08/2019. 3ª Câmara Cível. **Diário de Justiça eletrônico**, 08 de agosto de 2019. Disponível em: https://jurisprudencia.s3.amazonaws.com/TJGO/attachments/TJGO_APL_00962948220168090146_37729.pdf?AWSAccessKeyId=AKIARMMD5JEAO67SMCVA&Expires=1682566668&Signature=OakQ2z2Ilu3qM%2BZCjaxf2L%2BY8AM%3D. Acesso em: 15 mar. 2024.

GONÇALVES, Carlos Roberto. **Direito civil brasileiro - Parte geral**. 20. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2022.

GONÇALVES, Carlos Roberto. **Direito de família**. Direito Civil Brasileiro. 17. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. vol. 6

MADALENO, Rolf. **Direito de família**. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020.

MADALENO, Rolf. **Manual de direito de família**. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022.

MALUF, Carlos Alberto Dabus. **Curso de direito de família**. 3. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018

MUNER, Isabella Carvalho de. **A Responsabilidade Civil Por Abandono Afetivo e a Mediação de Conflitos Familiares**. 2019. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/a-responsabilidade-civil-por-abandono-afetivo-e-a-mediacao-de-conflitos-familiares/715816020>. Acesso em: 15 mar. 2024.

PEREIRA, Rodrigo da Cunha. **Direito das famílias**. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021.

RAMOS, Hellen Cristina do Lago. **Direito de família**. São Paulo: Saraiva Educação, 2020.

SANCHEZ, Júlio Cesar. **Direito de família de A a Z**: teoria e prática. Leme-SP: Mizuno, 2022.

TARTUCE, Flávio. **Direito civil**: Direito das obrigações e responsabilidade civil. 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019.

TJ-MG - AC: **10236140037581001 MG**, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 06/06/2019, Data de Publicação: 18/06/2019. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tj-mg/722842317/inteiro-teor-722842417>. Acesso em: 15 mar. 2024.

TJ-MG - AC: **10024143239994001 MG**, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 08/08/2019, Data de Publicação: 20/08/2019). DJe: 20/08/2019. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tj-mg/746203166/inteiro-teor-746203458>. Acesso em: 15 mar. 2024.

TEPEDINO, Gustavo. **Fundamentos do direito civil**: responsabilidade civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021.

ZAMATARO, Yves Alessandro Russo. **Direito de família em tempos líquidos**. 1. ed. São Paulo: Almedina, 2021.